

PEUMUS BOLDUS (BOLDO-DO-CHILE) UMA REVISÃO SISTEMÁTICA SOBRE SUA UTILIZAÇÃO E RISCOS ASSOCIADOS

[Ciências da Saúde, Medicina, Nutrição, Volume 28 - Edição 128/NOV 2023](#)
[SUMÁRIO / 17/11/2023](#)

PEUMUS BOLDUS (BOLDO-DO-CHILE): A SYSTEMATIC REVIEW ABOUT ITS USE AND ASSOCIATED RISKS

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10152842

Joziene Alves de Lima¹

Anézia Farias de Sena Galvão²

Jessica Martins Castro³

Andresson Glaykon Azevedo de Queiroz⁴

Thiago Coelho Cardoso⁵

Amanda Bezerra Carvalho⁶

RESUMO

Introdução: Uma das plantas medicinais que as pessoas costumam usar como chá é o boldo-do-Chile (*Peumus boldus*). Esta espécie pertence à família Monimiaceae, e as propriedades fitoterápicas de suas folhas são conhecidas pelas comunidades indígenas sul-americanas que vivem nos Andes chilenos e em todo o mundo desde a colonização europeia das Américas. É uma planta medicinal utilizada principalmente por suas

propriedades antiespasmódicas, contra distúrbios gastrointestinais e pode ser aplicada na forma de infusão. Estudos farmacológicos realizados com *P. boldus*, comprovam que mesmo o boldo possuindo bastantes benefícios, se usado em excesso, ele pode ocasionar efeitos prejudiciais à saúde.

Objetivo: Abordar a utilização da *P. boldus* (boldo-do-chile) pela população e os riscos do uso indiscriminado.

Métodos: A pesquisa trata-se de uma revisão sistemática. A busca dos artigos foi realizada nas bases de dados Scielo, BVS e PubMed. Os critérios para seleção dos artigos na presente pesquisas foram: artigos com publicação a partir de 2013 a 2023, artigos publicados em inglês e português. Estudos descrevendo as plantas selecionadas de uma perspectiva botânica ou fitoquímica, bem como ensaios pré-clínicos e clínicos e estudo em animais e humanos foram considerados para revisão.

Resultados: Dos 280 estudos identificados, foram selecionados para a revisão 15 estudos. O *P. boldus* é utilizado na medicina popular para tratar distúrbios gastrointestinais e, seu uso pode ser justificado por evidências experimentais de indução de hipossecção gástrica, cujo princípio ativo responsável por esse efeito é a boldina.

Conclusão: As pesquisas sugerem que o *P. boldus* deve ser usado com cautela, especialmente durante a gravidez, devido à significativa teratogenicidade, hepatotoxicidade e outros efeitos de risco. Em suma, quando se trata de usar boldo para tratar problemas gastrointestinais, há potencial promissor e evidências positivas de estudos *in vivo* e *in vitro*.

Descritores: Plantas medicinais, Medicina tradicional, Fitoterápicos, Efeitos adversos.

ABSTRACT

Introduction: One of the medicinal plants that people often use as tea is the boldo of Chile (*Peumus boldus*). This species belongs to the Monimiaceae family, and the phytotherapeutic properties of its leaves are known by the South American Indigenous communities that have lived in the Chilean Andes and around the world since the European colonization of the Americas. It is a medicinal plant used for its antispasmodic properties, against gastrointestinal disorders and can be found in plant form, used in infusion form.

Objective: To address the use of *Peumus boldus* (boldo-do-Chile) by the population and the risks of indiscriminate use.

Methods: This research is a systematic review. The search for articles was performed in the Scielo, BVS and PubMed data bases. The criteria for selecting the articles in the present research were articles published from 2013 to 2023, Articles published in English and Portuguese. Studies describing the selected plants from a botanical or phytochemical perspective, as well as preclinical and clinical trials and animal and human study were considered for review.

Results: Of the 280 studies identified, 15 studies were selected for review. This *P. boldus* is used in folk medicine to treat stomach pains and, although its use can be justified by experimental evidence of induction of gastric hyposecretion, the active ingredient responsible for this effect remains unknown.

Conclusion: Research suggests that *P. boldus* should be used with caution, especially during pregnancy, due to significant teratogenicity, hepatotoxicity, and other risky effects. In short, when it comes to using bilberry to treat gastrointestinal disorders, there is promising potential and positive evidence from *in vivo* and *in vitro* studies.

Keywords: Medicinal plants, Traditional medicine, Herbal medicines, Adverse effects.

INTRODUÇÃO

O uso de plantas medicinais na área da saúde existe na sociedade há muitos anos, há indícios que nas antigas civilizações de que consumiam algumas plantas medicinais por via oral na forma de bebida preparada através da infusão de folhas, flores, cascas e raízes da planta. Existe registro que a primeira vez da utilização de plantas foi no século 27 a.C por meio do chá da Índia (Castro; Figueiredo, 2019).

Devido aos seus efeitos benéficos e ao fato de serem uma grande fonte de compostos ativos, as plantas continuam sendo uma alternativa terapêutica para a prevenção e tratamento de doenças (Vega *et al.*, 2020). O principal motivo é a disponibilidade fácil e o custo baixo em comparação com medicamentos sintéticos (Lazarotto *et al.*, 2021).

No Brasil, a história do uso de plantas medicinais no tratamento de doenças foi fortemente influenciada pelas culturas indígenas, africanas que influenciaram diretamente a culturas europeias (Gerhardt *et al.*, 2014). Nesse contexto, a importância da região amazônica não se limita à biodiversidade, mas também ao vasto conhecimento vivencial das comunidades tradicionais sobre os usos terapêuticos das plantas medicinais (Ceolin *et al.*, 2017).

Apresentam-se os medicamentos fitoterápicos aqueles obtidos a partir de matérias-primas vegetais ativas, cuja composição não pode conter substâncias ativas isoladas, sintéticas ou naturais, podem ser combinadas com extratos vegetais (Klimaczewskiet *al.*, 2014). Dessa maneira considerando que os medicamentos botânicos correspondem às plantas medicinais ou partes delas, quando contém a substância ou classe de substâncias responsável pelo efeito terapêutico, podendo ser inteira, friccionada, triturada ou pulverizada após o processo de coleta, estabilização (se aplicável) e secagem (Soares; Freire; Souza, 2015).

No entanto, para uma utilização adequada destas plantas é necessário conhecer as suas propriedades, saber onde e como coletá-la e como as

preparar, uma vez que muitas das vezes as espécies medicinais são utilizadas na forma de chás e infusões (Alves; Araujo; Oliveira, 2021).

Uma das formas mais antigas de consumo de plantas medicinais é o chá, é uma das bebidas mais consumidas no mundo hoje, e de acordo com a planta escolhida pode conter uma fonte natural de antioxidantes por conter compostos que inibem e/ou reduzem os efeitos dos oxidantes (Souza *et al.*, 2021).

Uma das plantas medicinais que as pessoas costumam usar como chá é o boldo-do-Chile (*P. boldus*). Esta espécie pertence à família Monimiaceae, e as propriedades fitoterápicas de suas folhas eram conhecidas pelas comunidades indígenas sul-americanas que vivem nos Andes chilenos e em todo o mundo desde a colonização europeia das Américas. É uma planta medicinal utilizada principalmente por suas propriedades antiespasmódicas, contra distúrbios digestivos e pode ser encontrada em forma de infusões ou cápsulas (Souza *et al.*, 2021).

Peumus boldus tem o nome do botânico espanhol D. Boldo que o descobriu. Os andinos o usavam para tratar luxações e dores reumáticas (Almeida, Melo, Xavier, 2019). Desde 1869, o boldo-do-chile tem sido usado na Europa como um estomáquico, antiedematoso, antissifilítico e, também, nos casos de otites, esta planta é muito rica em constituintes químicos e é usada para tratamentos terapêuticos (Oliveira; Budel, 2014).

O boldo é considerado uma planta arbustiva, chegando a atingir 6m de altura, mas também é comum ver plantas com cerca de 2 ou 3m de altura. Suas folhas são coriáceas, de cor verde-acinzentado, com glândulas exóticas, ricas em óleos essenciais, e possuem um aroma incrível, que lembra um pouco a cânfora. Geralmente ocorre em solos pétreos, não muito úmidos, em altitudes de 1.000 a 1.500 metros (Pereira *et al.*, 2021).

O boldo-do-chile está incluído em uma das variedades de ervas mais utilizadas pela população mundial (Almeida, 2019). O Chile é o maior exportador mundial de folhas secas da espécie de boldo (*Peumus boldus*),

sendo que aproximadamente 2.000 toneladas desse produto são embarcadas anualmente para outros países, dentre os quais podemos destacar: Argentina, Brasil, Itália, França e Alemanha (Mariano, 2015).

O boldo-do-chile é uma planta amplamente utilizada no tratamento de distúrbios hepáticos e gastrointestinais devido às suas propriedades coléricas e colagogas, que estimulam a produção e secreção de bile no intestino. Além disso, possui propriedades antissépticas e diuréticas, principalmente devido à substância encorpante (Pereira *et al.*, 2018).

Estas propriedades levaram o boldo-do-Chile a ser incluído na Farmacopeia Europeia e a ser avaliado pela Agência Europeia de Medicamentos (EMA). No Brasil, o boldo-do-chile também aparece na Farmacopeia Brasileira de Plantas Medicinais. Além de seu uso no tratamento de distúrbios gastrointestinais e biliares, o boldo-do-chile é tradicionalmente usado para dores de ouvido, dores de cabeça, reumatismo e congestão nasal (Damião, 2023).

O objetivo geral do trabalho é abordar a utilização do *P. boldus* (boldo-do-chile) pela população e os riscos do uso indiscriminado. Os objetivos específicos delineados são: identificar os princípios ativos e a ação terapêutica do *Peumus boldus*; descrever os benefícios do boldo e apresentar os efeitos adversos do uso indiscriminado do boldo.

METODOLOGIA

Foi realizada uma revisão sistemática da literatura científica de acordo com as recomendações do formulário “*Preferred Reporting Items for Systematic reviews and Meta Analyses*” (PRISMA). (Galvão; Pansani; Harrad, 2015). Foram pesquisados artigos nas seguintes bases de dados: *Medical Literature Analysis And Retrieval System on-line* (MEDLINE), *Scientific Electronic Library Online* (SCIELO), Literatura Latino Americana e do Caribe Em Ciência Da Saúde (LILACS), que permitiram a busca simultânea de artigos nos principais portais nacionais e internacionais.

A combinação dos descritores em ciências da saúde foi realizada nos idiomas português e inglês utilizando: “plantas medicinais e boldo”; “boldo e toxicidade”; “boldo e benefícios”; “boldo e efeitos adversos”; “preparo e posologia do boldo”; “*medicinal plants boldo*”; “*boldo and toxicity*”; “*boldo and benefits*”; “*boldo and adverse effects*”; “*preparation and dosage of boldo*”.

Os critérios para seleção dos artigos na presente pesquisas foram: artigos com publicação a partir de 2013 a 2023, artigos publicados em inglês e português. Estudos descrevendo as plantas selecionadas de uma perspectiva botânica ou fitoquímica, bem como ensaios pré-clínicos e clínicos e revisões sistemáticas em animais e humanos foram considerados para revisão.

Os seguintes critérios de exclusão foram considerados: artigos ou estudos publicados que apresentam resumos defasados, artigos com publicações com título, palavras-chave ou resumo destoantes do objetivo do presente estudo.

Uma leitura do resumo dessas pesquisas foi o próximo passo, onde se determinou a escolha das pesquisas relevantes e que contemplam os critérios de inclusão. Por meio de uma tabela de organização desenvolvida no *Microsoft Excel*, com o intuito de realizar mais uma seleção, as pesquisas serão separadas por critérios como os resultados, ano, tema, metodologia e principais resultados.

Por fim, uma análise aprofundada com os estudos selecionados, para determinar os trabalhos que foram inseridos na revisão sistemática da literatura, visando deixar o estudo com um embasamento teórico pragmático e qualificado.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Segundo as orientações propostas nos procedimentos metodológicos do presente estudo, a pesquisa de revisão sistemática foi desenvolvida nas

seguintes bases de dados. Scielo; BVS e PUBMED. Para a presente seção foram usados 15 artigos conforme apresentados na figura 1.

Figura 1 – Procedimento de seleção de artigos para a pesquisa.

Foi identificado o total de 280 artigos, do quais foram selecionados para a revisão 42 estudos. E para avaliar a elegibilidade e no final foram incluídos 15 artigos para compor esta revisão. Dentre estes 15 trabalhos encontram-se: 1, Pesquisa quantitativa, 13 Pesquisas experimental e 1 Pesquisa qualitativa.

Autores/Ano	Título	Tipo de estudo	Objetivo	Resultados
Araújo; Gomes, 2015	A utilização de plantas medicinais e da fitoterapia em comunidades assistidas pela Estratégia Saúde da Família	Estudo descritivo Quantitativo	Descrever o conhecimento e a utilização das plantas medicinais e da fitoterapia da comunidade assistida pelas equipes da Estratégia de Saúde à Família do Município de Panamirim, Rio Grande do Norte.	As árvores de <i>P. boldus</i> plantadas no Brasil não produzem princípios ativos (boldina) suficiente para justificar seu emprego terapêutico.
Moraes; Freiria, Zambotti, 2018	Efeitos dos extratos de <i>Peumus boldus</i> e <i>Foeniculum vulgare</i> sobre o desenvolvimento embrionário e placentário em camundongos	Pesquisa experimental	Analisar alterações morfológicas e morfométricas de fetos e suas respectivas placentas expostas ao uso de boldo (<i>Peumus boldus</i>) e erva-doce (<i>Foeniculum vulgare</i>).	Neste estudo foram usados camundongos cujas fêmeas foram colocadas para acasalamento no dia seguinte foi observada a presença do tampão vaginal. A partir disso, foram administradas soluções de extrato de boldo e erva-doce via oral para as fêmeas. Dessa forma os resultados constataram-se efeito tóxico e letal da dose do extrato de boldo.
Cassaro <i>et al.</i> , 2021	Avaliação da toxicidade da planta medicinal <i>Peumus boldus</i> durante o período gestacional de ratas Wistar	Pesquisa experimental	Verificar os efeitos do extrato comercial de <i>P. boldus</i> durante o período gestacional de ratas Wistar.	Verificou-se que o extrato comercial de <i>P. boldus</i> , na dose estudada, não induziu toxicidade materna e reprodutiva, uma vez que não apresentou efeitos deletérios para a gestante nem tampouco para o embrião e feto das ratas expostas a este fitoterápico.
Jardim, 2017	Avaliação da administração do alcaloide boldina em ratas Wistar durante o período gestacional sobre variáveis reprodutivas e comportamentais.	Pesquisa experimental	Avaliar os efeitos do alcaloide boldina sobre fêmeas tratadas durante o período gestacional	O estudo evidencia efeitos adversos e alterações anatômicas e nos blastocistos em atividade abortiva quando se administrou extratos de <i>P. boldus</i> e boldina durante a gestação. Dessa forma, uso da boldina e do chá de <i>P. boldus</i> deve ser evitado durante o período gestacional pois sua administração durante esse período causa alterações no desenvolvimento da prole.
Souza <i>et al.</i> , 2021	Boldo e seus benefícios em doenças gastrointestinais	Pesquisa qualitativa	Coletar informações sobre o conhecimento e utilização do boldo (<i>Peumus boldus</i>)	Tendo em vista o seu uso do boldo por ter efeito espasmolítico, contra os distúrbios digestivos e empregados em casos de desconforto digestivo e do fígado, o seu princípio ativo é a boldina, um alcaloide, principal responsável pelas suas propriedades hepatoprotetoras e coleréticas
Oliveira, 2017	Efeitos da administração do alcaloide boldina sobre o comportamento sexual da ninhada de ratas Wistar tratadas durante o período gestacional	Pesquisa experimental	Avaliar a exposição pré e perinatal das progênes (F1) ao alcaloide boldina sobre o desenvolvimento sexual e comportamental, investigando os potenciais alterações no comportamento sexual de machos e fêmeas adultos inexperientes (Segmento III).	Indicações de que o alcaloide boldina possa causar efeitos tóxicos sobre o comportamento sexual de ninhadas quando administrado em doses repetidas em ratas Wistar tratadas durante a gestação (21 dias).
Gontijo <i>et al.</i> , 2019	Predição das propriedades do composto boldina encontrado em <i>Peumus boldus</i>	Pesquisa experimental	Analisar as propriedades bioativas do composto boldina e toxicidade utilizando métodos <i>in silico</i>	A partir dos resultados obtidos no presente estudo, foi observado que a planta medicinal <i>Peumus boldus</i> , através do seu principal composto boldina, possui boa atividade e estimulante de liberação de serotonina. Apresentando eficiência significativa no controle da motilidade gastrointestinal e manutenção de processos inflamatórios do organismo.
Lopes <i>et al.</i> , 2020	Composição química e atividades biológicas do óleo essencial de <i>Peumus boldus</i> (Monimiaceae)	Pesquisa experimental	Caracterizar o óleo essencial de folhas de boldo-do-Chile obtido comercialmente e avaliar as propriedades larvicida	O óleo essencial não apresentou inibição da enzima acetilcolinesterase, o que foi confirmada pela avaliação <i>in silico</i> das substâncias majoritárias que não apresentaram acoplamento molecular satisfatório. Estes dados corroboraram com a identificação dos constituintes de folhas comerciais de <i>Peumus boldus</i> e suas propriedades biológicas, bem como para o conhecimento do potencial farmacológico desta planta.
Silva <i>et al.</i> , 2022	Chemical and biological evaluation of the aqueous extract of <i>Peumus boldus</i> Molina (Monimiaceae) leaves	Pesquisa experimental	Descobrir potenciais inibidores de AChE no extrato aquoso de folhas de uma amostra comercial de <i>P. boldus</i>	Estes resultados são de relevância científica para a descoberta de novos medicamentos para o tratamento da demência associada à doença de Alzheimer e estimulam a continuidade de estudos químicos e biológicos (anticolinesterásico e ação antioxidante) de frações pré-purificadas e substâncias isoladas de folhas de <i>P. boldus</i> ..
Gonçalves; Torrero, 2022	Effects of Astragalus membranaceus, <i>Peumus boldus</i> and <i>Curcuma longa</i> extracts in diabetrats.	Pesquisa experimental	Avaliar os efeitos da associação de extratos secos de astrágalo membranaceus <i>Peumus boldus</i> e <i>Curcuma longa</i> em ratos com diabetes induzido	Os resultados encontrados neste estudo permitem considerar que não é possível concluir que os compostos avaliados não sejam eficazes no diabetes em ratos devido a variáveis como tempo total de tratamento doses tamanhas da lesão pancreática causada pela estreptozotocina e o perfil da dieta podem ter influenciado os resultados
Otero <i>et al.</i> , 2022	Biochemical characterization of <i>Peumus boldus</i> fruits: Insights of its antioxidant properties through a theoretical approach	Pesquisa experimental	Validar e ampliar o consumo do extrato da fruta pela população, além de fornecer percepções químicas profundos sobre os mecanismos pelos quais esses compostos exercem sua atividade antioxidante.	Os resultados sugerem um efeito sinérgico entre alcaloides e flavonoides, onde a boldina e a N-metil-laurotetanina apresentaram propriedades antioxidantes semelhantes. Por fim, apresentamos uma descrição dos mecanismos de oxidação de ambos os grupos de moléculas que sustentarão as propriedades biológicas dos frutos de <i>P. boldus</i> .
Boeing <i>et al.</i> , 2020	Gastroprotective effect of the alkaloid boldine: Involvement of non-proteinsulfhydryl groups, prostanoids and reduction on oxidative stress	Pesquisa experimental	Investigar o efeito gastroprotetor da boldina em camundongos	Este estudo fornece evidências de que o principal alcaloide de <i>P. boldus</i> , amplamente utilizado na medicina tradicional para o tratamento de distúrbios gastrointestinais, apresenta efeitos gastroprotetores contra os agentes ulcerogênicos etanol e indometacina. A boldina demonstrou proteger a mucosa gástrica, reduzindo o estresse oxidativo e os mediadores inflamatórios e fortalecendo os fatores protetores da mucosa, como a produção de muco. Finalmente, foi demonstrado que o efeito boldina é dependente de grupos sulfidrilas não proteicas e prostanóides, mas não envolve a inibição da atividade da H ⁺ /K ⁺ -ATPase.

Tuna <i>et al.</i> , 2022	Investigation of the Protective Effects of Dexpanthenol and boldine in Cisplatin-Induced Experimental Testis Injury Model in Rats	Pesquisa experimental	Determinar os efeitos protetores da boldina e do dexpanthenol nos danos testiculares e nas alterações espermatológicas causadas pela cisplatina.	Como resultado, concluiu-se que os tratamentos com dexpanthenol e boldina podem ter um efeito protetor contra danos testiculares induzidos por cisplatina em ratos.
Silva <i>et al.</i> , 2023	Inhibition of Gluconeogenesis by boldine in the Perfused Liver: Therapeutical Implication for Glycemic Control	Pesquisa experimental	Garantir diversas vias metabólicas ligadas ao metabolismo da glicose (por exemplo, gliconeogênese) no fígado de rato perfundido isolado	Um trabalho realizado usando fígado de ratos alimentados com boldina (50, 100 e 200 μ M) revelou que a boldina é capaz de modificar diversas vias metabólicas ligadas ao metabolismo de carboidratos no fígado perfundido
Ezhilarasane Raghunandhakumar, 2021	Boldine treatment protects acetaminophen-induced liver inflammation and acute hepatic necrosis in mice	Pesquisa experimental	Investiga o efeito protetor da boldina contra a necrose hepática aguda induzida por APAP em camundongos	Os resultados deste estudo sugerem o papel crucial da boldina na proteção contra a hepatotoxicidade induzida pela o acetaminofeno em virtude das suas propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias.

Fonte: Acervo pessoal

PRINCÍPIOS ATIVOS E AÇÃO TERAPÊUTICA DO *PEUMUS BOLDUS*

O *P. boldus* é utilizado na medicina popular para tratar dores de estômago e, embora seu uso possa ser justificado por evidências experimentais de indução de hipossecreção gástrica. Nesse contexto, foram apresentados resultados de análises químicas que registraram a presença de barbatúsina, ciclobarbatúsina, carioical, além de triterpenóides e esteroides (Souza *et al.*, 2021).

As folhas de *P. boldus* contêm metabólitos como alcaloides, compostos fenólicos (flavonóides e ácidos fenólicos) e óleos essenciais, que são os principais responsáveis por seus efeitos biológicos *in vitro* e *in vivo* em diferentes modelos (Otero *et al.*, 2022).

Os princípios ativos do *P. boldus* foram descritos em óleos essenciais (ascaridol, cineol, ésteres, aldeídos, cetonas e hidrocarbonetos), alcaloides (boldina, isoboldina e outros), glicosídeos e outros (flavonoides, ácido cítrico, gomas, açúcares, taninos, minerais, lipídios, etc.) (Souza *et al.*, 2021). O perfil fitoquímico do *P. boldus* é baseado em seus alcaloidesaporfínicos e compostos fenólicos, cuja concentração varia dependendo da análise da casca da árvore (Cassaro *et al.*, 2021).

A boldina foi capaz de proteger a mucosa gástrica contra os danos induzidos pelo etanol/HCl e pela indometacina, conforme evidenciado pela redução da área da lesão e pela análise histológica. Além disso, o alcaloide reduziu o estresse oxidativo e os mediadores inflamatórios no

tecido ulcerado pelo etanol, além de aumentar a quantidade de glicoproteína semelhante à mucina (Boeing *et al.*, 2020).

Os resultados efeito protetor mostraram que a boldina é capaz de reduzir a viabilidade celular e a proliferação celular em células T24. Além disso, a boldina interrompe o ciclo celular na fase G2/M e causa a morte celular por apoptose. A inibição do crescimento celular induzida pela boldina e a parada do ciclo celular parecem estar ligadas à inativação da proteína quinase regulada por sinal extracelular (Moraes; Freiria; Zambotti, 2018).

Estes resultados mostram que o efeito do alcaloide nas atividades das enzimas antioxidantes torna-se significativo com o aumento das doses elevadas. Estes resultados sugerem que a normalização das atividades enzimáticas através de ações de eliminação de ERO pode ter uma contribuição significativa para a eficácia protetora criada pelo tratamento com 40 mg/kg de boldina e 500 mg de dexpanthenol (Tuna *et al.*, 2022).

Dessa maneira, o alcaloide presente no *P. boldus* tem potencial para exercer efeitos hepatoprotetores, estimular a secreção biliar, combater a inflamação e atuar como antioxidante (Silva *et al.*, 2022).

BENEFÍCIOS DO *PEUMUS BOLDUS*

Os efeitos antioxidantes do extrato de *P. boldus* podem ser atribuídos aos seus compostos polifenólicos, determinados por Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (CLAE). Assim, o *P. boldus* e a boldina podem ter propriedades antioxidantes sinérgicas e contribuir para o efeito protetor do *P. boldus* contra doenças hepáticas associadas ao estresse oxidativo e ao ferro livre (Lopes *et al.*, 2020).

No presente estudo, foram investigados os possíveis efeitos de extratos secos padronizados em um modelo de diabetes induzido por estreptozotocina (STZ) em ratos. A mesma quantidade de 400 mg/kg foi escolhida para a administração dos extratos *P. boldus* e outras duas plantas medicinais. O estudo apontou que houve aumento dos níveis

dessas enzimas em ratos com diabetes induzido e alguns tratamentos foram benéficos para a redução, principalmente dos níveis de ALT (Gonçalves; Torrero, 2022).

A capacidade da boldina de modular o metabolismo da glicose no fígado, inibindo a gliconeogênese e estimulando a glicólise e inibindo a geração de ERO mitocondriais, associada à falta de interferência na respiração mitocondrial, torna este alcaloideum potencial ferramenta terapêutica para o controle glicêmico (Silva *et al.*, 2023).

O *P. boldus* é usado durante a gravidez para reduzir os efeitos adversos da gravidez, como náuseas, cólica uterina e prisão de ventre e, paradoxalmente, também é considerada a terceira planta mais usada para menstruação/aborto, segundo pesquisa realizada no Serviço Pré-natal do Sistema Único de Saúde do Brasil (SUS) (Jardim, 2017).

Apesar do uso generalizado de *P. boldus* no tratamento de distúrbios digestivos, o efeito gastroprotetor da boldina permanece desconhecido. Considerando a necessidade de novas abordagens para tratar úlceras gástricas com menos efeitos colaterais do que a terapia atual (Boeing *et al.*, 2020).

EFEITOS ADVERSOS DO *PEUMUS BOLDUS*

Apesar dos efeitos positivos, o *P. boldus* não deve ser usado de forma contínua e por muito tempo, pois grandes doses podem causar vômitos, diarreia, efeitos narcóticos e até convulsões. Além disso, também é contraindicado em casos específicos como obstrução biliar. Consequentemente é muito importante que os profissionais de saúde estejam prontos para auxiliar os usuários e orientar sobre o uso adequado das plantas medicinais (Ezhilarasan; Raghunandhakumar, 2021). Apesar dos múltiplos benefícios do *P. boldus*, o consumo em excesso acaba sendo tóxico para as pessoas, sendo recomendado consumir pelo menos 3 xícaras por dia e seguir as orientações médicas, pois uma vez que a

baixa dosagem age como proteção ao fígado, as altas doses trazem efeito oposto (Gontijo *et al.*, 2019).

É importante observar que os estudos toxicológicos indicam que o consumo do *P. boldus* deve ser feito com moderação e cautela, especialmente durante o primeiro trimestre da gravidez e para uso a longo prazo, pois há evidências substanciais de que o extrato de *P. boldus* é teratogênico e hepatotóxico (Araújo; Gomes, 2015).

Ingerida em grandes quantidades de *P. boldus* podem ser hepatotóxicas e causar malformações fetais. Estudo do extrato hidroalcoólico de boldo em ratas prenhas mostrou alterações anatômicas em fetos e alterações histológicas em fígados de ratas na dose de 800 mg/kg da planta. De acordo com a literatura, todas estas espécies de boldo possuem propriedades abortivas confirmadas (Oliveira, 2017).

Nesse prisma, doses elevadas de boldina podem desencadear efeitos adversos graves, toxicidade ou até mesmo levar à morte. Em camundongos, a dose letal mediana foi determinada em 250 mg/kg. A morte do animal ocorreu devido a complicações que levaram à insuficiência respiratória. A administração crônica de boldina resultou em aumentos nas enzimas hepáticas em ratos, mas nenhuma evidência histológica de hepatotoxicidade foi observada (Boeing *et al.*, 2020).

O uso indiscriminado de plantas para tratar doenças deve despertar a atenção da sociedade. Onde as plantas aparentemente inofensivas usadas como medicamentos estão se revelando perigosas dependendo de como são ingeridas. Esse perigo fica ainda mais presente quando as pessoas combinam o medicamento com medicamentos prescritos pelo médico para tratar a doença (Araújo; Gomes, 2015).

Diante do aqui exposto, fica claro que os riscos relacionados ao uso de plantas medicinais são um problema de saúde pública que está em crescimento. Sendo assim, são necessários maiores estudos a fim de explorar os potenciais terapêuticos e verificar a toxicidade e possíveis

riscos relacionados às plantas medicinais utilizadas pela população (Silva *et al.*, 2023).

Nota-se também a necessidade de orientar e monitorar o consumo de plantas medicinais por parte da população, a fim de tornar seu consumo mais racional e, deste modo, minimizar os riscos à comunidade usuária (Silva *et al.*, 2023).

CONCLUSÃO

Diante de tudo o que foi exposto, deve-se ressaltar que o *P. boldus* é uma rica planta medicinal é uma fonte benéfica, útil no tratamento de problemas de vesícula biliar, gastrite, atua no funcionamento normal do fígado e intestinos, é uma solução relaxante para o sistema digestivo, regula o melhor funcionamento deste.

As pesquisas sugerem que *P. boldus* deve ser usada com cautela, especialmente durante a gravidez, devido à significativa teratogenicidade, hepatotoxicidade e outros efeitos de risco. Em suma, quando se trata de usar boldo para tratar problemas gastrointestinais, há potencial promissor e evidências positivas de estudos *in vivo* e *in vitro*.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALMEIDA, E.R; MELO, A.M.; XAVIER, H. Toxicological evaluation of the hydro alcohol extract of the dry leaves of *Peumus boldus* and boldine in rats. *Phytotherapy Research: An International Journal Devoted to Pharmacological and Toxicological Evaluation of Natural Product Derivatives*, v. 14, n. 2, p. 99-102, 2019.

ALMEIDA, EMANUEL. **Perfil toxicológico e interações medicamentosas do boldo-do-chile (*Peumus boldus* Molina)**. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Farmácia)- Universidade Estadual da Paraíba, Campina Grande, 2019.

ALVES, K.L.; ARAUJO, K.C.A.; OLIVEIRA, A.M.C.. Principais fitoterápicos comercializados em drogarias de Teresina: informações terapêuticas dos principais princípios ativos vegetais. **Revista de Casos e Consultoria**, v. 12, n. 1, p. e25217-e25217, 2021.

ARAÚJO, MANUELA. S. C.; GOMES, GERON.V.L.M. A. A utilização de plantas medicinais e da fitoterapia em comunidades assistidas pela Estratégia Saúde da Família. **Revista Brasileira de Pesquisa em Saúde**, v. 17, n. 4, p. 6-16, 2015.

BOEING, T.; SANTOS, A.C.; TOLENTINO, B.; VARGAS, A.C.; SOUZA, P.; SILVA, L.M. Gastroprotective effect of the alkaloid boldine: Involvement of non-protein sulfhydryl groups, prostanoids and reduction on oxidative stress. **Chemico-Biological Interactions**, v. 327, p. 109166, 2020.

CASSARO, L.F.; JUNIOR, M.J.A., JÚNIOR, R. M;PRIOLLI, D. G.;ROCHA, T.; RANDAZZO-MOURA, P. Avaliação da toxicidade da planta medicinal *Peumus boldus* durante o período gestacional de ratas Wistar. **Brazilian Journal of Development**, v. 7, n. 6, p. 60325-60339, 2021.

CASTRO, M.R.; FIGUEIREDO, F.F. Saberes tradicionais, biodiversidade, práticas integrativas e complementares: o uso de plantas medicinais no SUS. **Hygeia: Revista Brasileira de Geografia Médica e da Saúde**, v. 15, n. 31, p. 56, 2019.

CEOLIN, S.; CEOLIN, T.; CASARIN, S. T.; SEVERO, V.O.; RIBEIRO, M.V.; LOPES, A.C.P. Silvana et al. Plantas medicinais e sua aplicabilidade na atenção primária à saúde. **Revista de Atenção Primária À Saúde**, v. 20, n. 1, 2017.

DAMIÃO, AMANDA BARBIERI. **Propriedades de *Peumus boldus* Molina para tratamento de distúrbios gastrointestinais**. 2023. Trabalho Conclusão do Curso (Bacharel em Farmácia) – Centro de Ciências da Saúde da Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2023.

EZHILARASAN, D; RAGHUNANDHAKUMAR, Subramanian. boldine treatment protects acetaminophen induced liver inflammation and acute hepatic necrosis in mice. **Journal of Biochemical and Molecular Toxicology**, v. 35, n. 4, p. e22697, 2021.

GALVÃO, T.F.; PANSANI, T.S.A.; HARRAD, D. Principais itens para relatar Revisões sistemáticas e Meta-análises: A recomendação PRISMA. **Epidemiologia e serviços de saúde**, v. 24, p. 335-342, 2015.

GERHARDT, D.; BERTOLA, G.; DIETRICH, F.; FIGUEIRO, F.; ZANOTTO-FILHO, A.; FONSECA, J. C. M.; SALBEGO, C. G. Boldine induces cell cycle and apoptosis in T24 human bladder cancer cell line via regulation of ERK, AKT, and GSK-3 β . In: **Urologic Oncology: Seminars and Original Investigations. Elsevier**, v32, n.1, p.1-36, 2014.

GONÇALVES, G.M.S.; TORRERO, T.S. Effects of *Astragalus membranaceus*, *Peumus boldus* and *Curcuma longa* extracts in diabetic rats. **Journal of Health & Biological Sciences**, v. 10, n. 1, p. 1-5, 2022.

GONTIJO, L.; BORGES, A.M.; PIRES, M.L.O.; FIGUEIREDO, N. P.; ARRUDA, E.L. Predição das propriedades do composto boldina encontrado em *Peumus boldus*. In: **Congresso Interdisciplinar**. 2019.

JARDIM, LAIS HARTMANN. **Avaliação da administração do alcaloide boldina em ratas Wistar durante o período gestacional sobre variáveis reprodutivas e comportamentais**. 2017. Dissertação (Mestrado em Ciências Biológicas: Farmacologia e Terapêutica) – Instituto de Ciências Básicas da Saúde da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2017.

KLIMACZEWSKI, CLAUDIA VARGAS; SARAIVA, R.; ROOS, D.H.; BOLIGON, A.; ATHAYDE, M. L.; KAMDEM, J. P.; ROCHA, J. B. T. Antioxidant activity of *Peumus boldus* extract and alkaloid boldine against damage induced by Fe (II)–citrate in rat liver mitochondria in vitro. **Industrial Crops and Products**, v. 54, p. 240-247, 2014.

LAZAROTTO, MAÍSA S.; PAGNO, A.R., SCHNEIDER, T.M.; COPETTI, T. Benefícios e problemas relacionados ao uso de *Peumus boldus* (boldo-do-chile) como alternativa terapêutica. **Revista Interdisciplinar em Ciências da Saúde e Biológicas**, v. 5, n. 1, p. 35-42, 2021.

LOPES, A.D.S.N.; GUESDON, I.R.; CORRÊA, G.M., DA SILVA, L. S., MAR, J.M. Composição química e atividades biológicas do óleo essencial de *Peumus boldus* (Monimiaceae). **Revista Virtual de Química**, v. 12, n. 2, 2020.

MARIANO, XAVIER M. **Avaliação da composição química do óleo essencial de amostras comerciais de boldo-do chile (*Peumus boldus* Molina)**. 2015. Dissertação (Mestrado em Alimentos e Nutrição) – Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2015.

MORAES, S.G.; FREIRIA, G.F.; ZAMBOTTI, T.R. Efeitos dos extratos de *Peumus boldus* e *Foeniculum vulgare* sobre o desenvolvimento embrionário e placentário em camundongos. **Revista da Faculdade de Ciências Médicas de Sorocaba**, v.20, 2018.

OLIVEIRA, KELLEN C.S; BUDEL, J.M. Avaliação da qualidade de amostras de Boldo do Chile (*Peumusboldusmolina*), comercializadas em Curitiba PR, na forma de sachês. **Cadernos da Escola de Saúde**, v. 1, n. 11, 2014.

OLIVEIRA, MURIEL RODRIGUEZ FERRAZ. **Efeitos da administração do alcaloide boldina sobre o comportamento sexual da ninhada de ratas Wistar tratadas durante o período gestacional**. 2017. Monografia (Bacharel em Medicina Veterinária) – Faculdade de Veterinária, Porto Alegre, 2017.

OTERO, CAROLINA MIRANDA-ROJAS, S.; LLANCALAHUÉN, F.M.; FUENTES, J. A.; ATALA, C.; GONZÁLEZ-SILVA, G., GORDILLO-FUENZALIDA, F. Biochemical characterization of *Peumus boldus* fruits: Insights of its antioxidant properties through a theoretical approach. **Food Chemistry**, v. 370, p. 131012, 2022.

PEREIRA, ANDRE FELIPE S.; GONÇALVES, K.A.M. O boldo (*Peumus boldus*) e seus benefícios Boldo (*Peumus boldus*) and its benefits.

Brazilian Journal of Development, v. 7, n. 12, p. 110761-110767, 2021.

PEREIRA, KARINA B; BRUM, V.; PIJUAN, P. L.; PESSANO, E.F.C.; FARIAS, F.M. O uso de plantas medicinais em uma unidade de estratégia de saúde da família na cidade de Uruguaiana. **Educação ambiental em Ação**, v. 17, n. 66, 2018.

SILVA, B.Y.K; LOPES, A.D.S.; MAIA, P.J.S.; MAR, J.M.; SILVA, L.S.; SANCHES, E.A. Chemical and Biological Evaluation of the Aqueous Extract of *Peumus boldus* Molina (Monimiaceae) Leaves. **Pharmacognosy Research**, v. 14, n. 1, 2022.

SILVA, LAÍS CRISTINA LIMA; DE SOUZA, G.H.; PATEIS, V D. O.; AMES-SIBIN, A. P.; SILVA, B. P.; BRACHT, L.; SÁ-NAKANISHI, A.B. Inhibition of Gluconeogenesis by Boldine in the Perfused Liver: Therapeutical Implication for Glycemic Control. **International Journal of Hepatology**, v, 2023.

SOARES, F. P.; FREIRE, N. M.; SOUZA, T. R. Avaliação farmacognóstica e da rotulagem das drogas vegetais boldo-do-chile (*Peumus boldus* Molina) e camomila (*Matricaria*.) comercializadas em Fortaleza, CE. **Revista Brasileira de Plantas Mediciniais**, v. 17, p. 468-472, 2015.

SOUZA, MARCELA BEATRIZ RIBEIRO.; MORAES, S.J.V.; ALVIM, H.G. Boldo e seus benefícios em doenças gastrointestinais. **Revista JRG De Estudos Acadêmicos**, v. 4, n. 9, p. 15-26, 2021.

TUNA, Z.; KARA, H.; ŞAHİN, M.; GÜNGÖR, H.; KUMRU, A.S. Investigation of the Protective Effects of Dexpanthenol and boldine in Cisplatin-Induced Experimental Testis Injury Model in Rats. **Firat Universitesi Saglik Bilimleri Veteriner Dergisi**, v. 36, n. 2, 2022.

VEGA, JENIFFER TORRES; GÓMEZ-ALONSO, S; PÉREZ-NAVARRO, J.; PASTENE-NAVARRETE, E. Green extraction of alkaloids and polyphenols from *Peumus boldus* leaves with natural deep eutectic solvents and profiling by HPLC-PDA-IT-MS/MS and HPLC-QTOF-MS/MS. **Plants**, v. 9, n. 2, p. 242, 2020.

¹Acadêmico de Farmácia. Centro universitário FAMETRO
Endereço: Av. Constantino Nery, 3204
Chapada, Manaus -AM, 69050-000
E-mail: jozie.alencar2230@gmail.com

²Acadêmico de Farmácia. Centro universitário FAMETRO
Endereço: Av. Constantino Nery, 3204
Chapada, Manaus -AM, 69050-000
E-mail: anezia.fsenagalvao@gmail.com

³Acadêmico de Farmácia. Centro universitário FAMETRO
Endereço: Av. Constantino Nery, 3204
Chapada, Manaus -AM, 69050-000
E-mail: Jessiica.martiins27@gmail.com

⁴Acadêmico de Farmácia. Centro universitário FAMETRO
Endereço: Av. Constantino Nery, 3204
Chapada, Manaus -AM, 69050-000
E-mail: azevedoandreson20@gmail.com

⁵Professor Mestre Centro Universitário FAMETRO
Endereço: Av. Constantino Nery, 3204
Chapada, Manaus- AM, 69050-000
E-mail: Profthiago.bioqui@gmail.com

⁶Professor Mestre Centro Universitário FAMETRO
Endereço: Av. Constantino Nery, 3204

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de
Aperfeiçoament
o de Pessoal de
Nível Superior
(CAPES),
fundação do
Ministério da
Educação (MEC),
desempenha

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente
em
revistaft.com.br/expresspediente Venha

papel
fundamental na
expansão e
consolidação da
pós-graduação
stricto sensu
(mestrado e
doutorado) em
todos os estados
da Federação.

fazer parte de
nosso time de
revisores
também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996
- 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil